

3. Rayhonov Sh., F.Qosimov, M.Qosimova "Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar ustida ishlash". – B.2017.
4. Saidova G. E. "BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING O'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH". *Conferencea* (2023): 33-37.
5. Saidova, G.E. "PIRLS–BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.
6. Saidova G.E. "MANTIQUIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.
7. Supkhanovna H. N. Formation of Socio-Legal Competences in Primary Class Students //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 10. – S. 247-249.
8. Supxonovna H. N. Social Competencies of Primary School Students //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2022. – T. 1. – №. 2. – S. 110-112.
9. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH.*-2020.-S: 118-120.
10. Саидова М. Во'лажак бoшлaн'гич синаф о'қитувчиларининг методик таъйоргарлигини тақомиллаштириш имкониётлари //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.
11. Саидова М., Файзуллаева С. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarining matematik savodxonligini o'stirishda raqamlarni o'rgatishning integratsion va innovatsion yondashuvi //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 118-126.
12. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 59-68.
13. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINFLAR MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.
14. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH UCHUN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Karimova Dilnoza

*Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 50-umumta'lim maktabining
birinchi toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda ta'limning barcha turlariga ilg'or pedagogik texnologiyalar maqomi ostida o'qitishning yangi uslub va shakllari kirib ulgurdi. Shuningdek, ta'limga axborot kommunikatsiya texnologiyalar (AKT) ni joriy qilish ham dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda.

Haqiqatan ham, bugungi kunda ta'limni, jumladan, ona tili va adabiyot fanlarini ham ilg'or pedagogik texnologiyalar va AKTsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu boradagi asosiy muammo – mazkur texnologiyalarni mahorat bilan oqilona qo'llash, dars jarayonida ularning qo'llanishi lozim bo'lgan eng uyg'un nuqtalarni topishdan iborat. Ta'limda turli interfaol usullardan foydalanish yaxshi, ular dars samaradorligini oshirishi tabiiy.

Chinakam dars – tom ma'nodagi ijod mahsuli. Darsni ijod mahsuliga aylantirish uchun o'qituvchidan chuqur bilim va katta tajriba talab etiladi. Chunki darslarning bir xil qolipda o'tilishi bugungi kun o'quvchisi uchun zerikarli bo'lmoqda. Bir xildagi darslar o'quvchilarda darsga bo'lgan e'tiborni, mas'uliyatni susaytiradi, demakki, fanga bo'lgan qiziqishi ham pasayadi. O'qituvchi har bir darsga ijodiy yondashib, o'quvchilarning ijodiy salohiyatiga turtki bo'ladigan, ularni mantiqiy fikrlashga, yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishga asos bo'ladigan usullardan foydalanishi zarur. Shunda o'quvchi kelgusi darsga oshiqadi, darsga bo'lgan qiziqishi kuchayib, dars samaradorligi ta'minlanadi.

Quyida tajribamda sinalgan usullardan namunalari keltirib o'tmoqchiman:

“Fikrni davom ettiring” topshirig’i:

Bu topshiriqda o’quvchilarga ma’lum bir fikr berilib, uni mantiqan davom ettirish topshiriladi. Bundan ona tili va adabiyot darslarida o’tilgan va yangi mavzularni mustahkamlashda foydalansa bo’ladi. Masalan, ona tili darslarida har bir qatorga bir mavzu beriladi. O’qituvchi qoidaning boshini aytib, fikrini to’xtatadi. Shu qatorning o’quvchilari qoidani davom qildirib, shu mavzu bo’yicha bilganlarini aytadilar. Masalan:

1-qator: Shaxs, narsa-buyum, joy nomlarini bildirib, (“Ot” mavzusi bo’yicha 1-qator o’quvchilari bilgan ma’lumotlarini aytadilar).

2-qator: Qanday?, qanaqa? so’roqlariga javob bo’lib, (“Sifat” mavzusi bo’yicha 2-qator o’quvchilari bilgan ma’lumotlarini aytadilar).

3- qator: Qancha?, nechta?, nechanchi? so’roqlariga javob bo’lib, (“Son” mavzusi bo’yicha 3-qator o’quvchilari bilgan ma’lumotlarini aytadilar).

Adabiyot darslarida esa adiblarning hayoti va ijodini o’rganishda yaxshi samara beradi. Masalan, A.Qodiriyning hayoti va ijodini o’rganishda quyidagicha topshiriq berish mumkin:

1. Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda

2. Uning 1913-1916-yillar oralig’ida yozilgan ilk asarlari:

3. 1922-yilda Abdulla Qodiriyning

4. 1932-1934-yillarda zamonaviy mavzudagi

5. Abdulla Qodiriy birinchi bo’lib ...

“Maktub” usuli. Ushbu usuldan foydalanib, “Men kimman?” o’yini asosida o’tilgan mavzularni qayta mustahkamlash mumkin. Bunda, o’qituvchi oldindan tayyorlangan maktublarga ijodkorlar nomidan topshiriqlar yozadi, o’quvchilar rangli maktublardan birini tanlab, undagi ijodkorni topishlari kerak bo’ladi.

1-maktub: “Men 1936-yilning 28-dekabrida Farg’ona viloyatining Oltiariq tumanida tug’ilganman. Men tog’am qo’lida tarbiya topganman. Ilk she’riy to’plamim “Tong nafasi”, ilk dostonim “Nido”, “Faust” asarini o’zbek tiliga tarjima qilganman. Men kimman? (E.Vohidov).

2-maktub: “Men 1878-yilning 12-iyulida Toshkent shahrining Mergancha mahallasida dunyoga keldim. Ilk she’riy mashqlarim 1894-yildan boshlab yozila boshlagan. Gazetchilik bilan shug’ullanganman. “Turon” nomli jamiyat va teatr tashkil qilganman. Asarlarim: “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Maktab gulistoni”. Men kimman? (A.Avloniy).

3-maktub: “Men Eronning Sheroz shahrida tug’ildim. “Guliston” va “Bo’ston” asarlarim nomimni dunyoga tanitdi. Umrim davomida 20 yildan ko’proq sayohatlarda bo’ldim. Men kimman?” (S.Sheroziy).

4-maktub: “Men Qo’qonning Bekvachcha mahallasida tug’ilganman. Dastlabki ta’limni ustozim mulla Abduxalildan olganman. Onam Oyshabibi qobiliyatli ayol edi. Xattotlik san’atini Muhammad Yusufdan o’rganganman, sayohatnoma janrining shakllanishi va takomilga erishuvda o’z hissamni qo’shganman. Men kimman?” (A.Avloniy).

“Anogramma” mashqi. Bunda o’quvchiga berilayotgan so’zlar faqat biror hodisa, mavzu asosida yoki boshqa biror jihatlari bilan umumiy xususiyatga ega bo’lib, ular ichida faqat bittasi “begona” bo’ladi. O’quvchi ana shu so’zni aniqlay olishi va javobini izohlay olishi kerak. Anogrammaga misollar:

1. Kishilik, o’zlik, gumon, ko’rsatish, belgilash, holat.

Javob: Holat so’zi, chunki berilgan misollar olmoshning ma’no turlari bo’yicha. Holat olmoshning turiga kirmaydi

2. To’ldiruvchi, aniqlovchi, ega, kesim, ravish, hol.

Javob: ravish so’zi, chunki u gap bo’lagi emas.

3. Ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe’l, sifatdosh.

Javob: sifatdosh so’zi, chunki u mustaqil so’z turkumiga kirmaydi.

4. Suvchi, gulchi, bog’, bog’bon, o’qituvchi, shifokor, huquqshunos.

Javob: bog’ so’zi, chunki u shaxs oti emas.

5. “Mehrobdan chayon”, “O’tgan kunlar”, “Uloqda”, “Dahshat”, “Kalvak Maxsumning xotira daftaridan”, “Toshpo’lat tajang nima deydi?”.

Javob: "Dahshat" hikoyasi A.Qodiriy qalamiga mansub emas.

6. "Munshaot", "Vaqfiya", "Majolis un-nafois", "Muhokamat ul-lug'atayn", "Navodirun-nihoya", "Tazkirat ush-shuaro", "Xamsa".

Javob: "Tazkirat ush-shuaro" asari A.Navoiy qalamiga mansub emas.

7. Tazod, tashbih, intoq, iqtibos, musamman, tajnis, ishtiyoq.

Javob: musamman so'zi, chunki u she'riy san'at hisoblanmaydi.

8. G'azal, ruboiy, tuyuq, qit'a, fard, masnaviy, muvashshah, murabba'.

Javob: muvashshah so'zi, chunki u she'riy janr hisoblanmaydi.

Xulosa qilib aytganda, dars jarayonida ana shunday interfaol usullardan foydalanilsa, dars ham qiziqarli, ham samarali bo'ladi. O'quvchilarga mavzuni tez o'zlashtirib olishiga yordam beradi. O'quvchi faolligini oshiradi. O'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Bir darsda barcha o'quvchi baholanadi. O'quvchilar tomonidan mavzuni mustaqil o'rganishga va uni xotirada saqlashga, boshqalarga yetkazishga erishiladi. O'quvchilar yangi bilimlarni egallaydi. Yakka va guruh bo'lib ishlashni o'rganadilar, nutqi rivojlanadi. O'qituvchi mavzuning dars jarayonida ta'limning ilg'or usullari vositasida barcha o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishiga erishadi.

Bugungi kun talabiga mos ravishda darslarni tashkil qilish har bir pedagog oldidagi muhim ustuvor vazifa sanaladi. Zero, dars-teatr, ammo undagi ishtirokchilar tomoshabin emas. Shunday ekan, har bir dars-buyuk asardir. Uni tashkil qilish va dars samaradorligiga erishish har bir o'qituvchining o'z qo'lidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliyev A.T. "Pedagogik texnologiyalar va ularning ahamiyati". "Tafakkur" nashriyoti, - Toshkent. 2019.
2. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. "Sharq" nashriyoti, - Toshkent. 2020
3. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
4. Адизова Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ". *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
5. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
6. Avezov O.R. [Psixologicheskie osnovi sozdaniya i razvitiya obrazovatelnoy sredi innovatsionnogo obucheniya](#). *Vestnik integrativnoy psixologii* 4 (No. 23), 168-171.
7. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. [Anvar obidjon is a children's poet](#). *Middle European Scientific Bulletin*.
8. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. [Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games](#). *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3 (31), 540-545 b.
9. Hodjiyeva O.F. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun muhit yaratish yo'llari. *Pedagogika nazariyasi va tarixining ayrim dolzarb muammolari. Maqolalar to'plami*. "Fan" nashriyoti, - Toshkent. 2006.
10. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –№. 2.
11. Khaitov N., Amonova S. ЎЗБЕК ХИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
12. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
13. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

INKLYUZIV TA'LIM: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI, XUSUSIYATLAR VA TAVSIYALAR

Shoxista Shodiyevna Nizomova

BuxDU dotsenti, f.f.f.d (PhD),

Ubaydullayeva Pokizabonu Qahramon qizi

BuxDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim va uning afzalliklari kamchiliklari, xususiyatlar va tavsiyalar va uni yosh bosqichlaridagi ahamiyati va undan foydalanishni shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: inklyuziv ta'lim, tarbiya, o'yin, metod, yosh bosqichlari, pedagogik texnologiya, ijodiy o'yin.

Аннотация: В данной статье рассмотрено инклюзивное образование и его преимущества, недостатки, особенности и рекомендации, а также его важность и использование на юношеских этапах.

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучение, игра, метод, возрастные этапы, педагогическая технология, творческая игра.

Annotation: In this article, inclusive education and its advantages, disadvantages, features and recommendations are discussed, as well as its importance and use in the youth stages.

Key words: inclusive education, education, game, method, age stages, pedagogical technology, creative game.

Istiqlol yillarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullarni o'rgatish, pedagogika va psixologiya fanlariga oid bilimlarini yanada mustahkamlash va olgan bilimlarini o'quv-tarbiya jarayonida qo'llay olishlariga erishish, shuningdek, ularga pedagogik mahorat sirlarini ochib berish, pedagogik va axborot texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda pedagog-o'qituvchilarning mahoratini oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. "Inklyuziv ta'lim" atamasi fransuzcha "inclusive" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "o'z ichiga oladi" deb tarjima qilinadi va maxsus ehtiyojlari bo'lgan va shartli ravishda sog'lom, ya'ni sog'lig'i cheklanmagan odamlarning birgalikdagi ta'limini anglatadi. Bunday holda, ta'lim olish jarayoni bir-biriga o'xshamaydigan, intellektual, jismoniy va aqliy xususiyatlarga ega bo'lgan odamlar maxsus bilimga muhtoj bo'lmagan tengdoshlari bilan birgalikda zarur bilim va ko'nikmalarni oladigan tarzda tashkil etiladi.

Inklyuziv ta'limning ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. O'rnatish va asboblarni maxsus bolalarga moslashtirilgan bo'lishi kerak, va boshqa talabalar va o'qituvchilar har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlarini tushunishlari va qabul qilishlari kerak.

Ta'limning boshqa shakllari singari, inklyuziv ta'lim ham afzalliklari va kamchiliklariga ega. Ushbu ta'lim mashg'ulotning afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

1. Odamlarning keng doirasi, shu jumladan, sog'lig'i cheklanmagan odamlar, ya'ni oddiy odamlar bilan o'zaro munosabatlar. Inklyuziv ta'lim paydo bo'lishidan oldin, alohida ehtiyojga ega odamlar o'rtasida bunday muloqot qilish imkoniyati deyarli mavjud emas edi. Turli xil nogiron kishilarning aksariyati uchun ijtimoiy doiralar rehabilitatsiya markazlariga yaqin qarindoshlari va boshqa tashrif buyuruvchilar bilan cheklangan.

2. Boshqa bolalar bilan teng ravishda jamiyatga qo'shilish qobiliyati. Maxsus ehtiyojga ega bo'lgan odamlar, shuningdek, ko'rgazmalar, muzeylar, teatr tomoshalari kabi madaniy tadbirlarga tashrif buyurishlari mumkin. Biroq, ular o'zlarining ehtiyojlariga moslashtirilgan, to'siqsiz muhit deb nomlangan muhit bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

3. O'qish va undan keyingi davrda tuzatish, psixologik, ijtimoiy yordam olish. Bunday ko'mak inklyuziv tarzda o'qitish uchun maxsus tayyorlangan o'qituvchilar tomonidan ta'minlanadi.

4. Aloqa va sotsializatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish. Jamiyat bilan o'zaro munosabat repetitor yordamida amalga oshiriladi: maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan va ularga ega bo'lmagan odamlar o'rtasida vositachi. Ta'limning barcha bosqichlarida maxsus o'quvchiga repetitor hamroh bo'ladi.

Inklyuziv ta'limning ijobiy va salbiy tomonlarini tortib, ushbu turdagi ta'limning kamchiliklarini hisobga olish kerak. Inkluziv ta'limning kamchiliklariga quyidagilarni kiritish